

Daftar Kata Kerja Operasional Berdasarkan Taksonomi Bloom

Rengga Prakoso Nugroho^a,

^a *Teknologi Pendidikan ID, Indonesia*

* Corresponding author: rengganugroho@teknologipendidikan.or.id

Kata Kerja Taksonomi Bloom

Daftar kata kerja yang dipilih berdasarkan konsensus sederhana dihasilkan melalui frekuensi kata kerja tersebut di publikasikan oleh berbagai sumber dan memiliki kelompok tingkatan Bloom yang sama. Daftar kata kerja ini merupakan saduran dari [1], [2], [3].

Tabel 1 Daftar utama kata kerja operasional

Mengingat	Memahami	Mengaplikasikan	Menganalisis	Mengevaluasi	Menciptakan
Membaca	Melaporkan	Bertindak	Berdebat	Berargumen	Berdebat
Memberi Label	Memahami	Melengkapi	Bereksperimen	Melampirkan	Memainkan Peran
Membuat Daftar	Memberi Contoh	Melukis	Membagi	Melepaskan	Membuat
Membuat Tabel	Memparafrasakan	Memanfaatkan	Membagi Kecil	Memberi Nasihat	Membuat Hipotesis
Menamai	Memperluas	Memanipulasi	Membandingkan	Memberi Nilai	Memfasilitasi
Mencatat	Memprediksi	Membuat Sketsa	Membedah	Mempertimbangkan	Memperbaiki
Mencocokkan	Mendiskusikan	Memecahkan	Membedakan	Memutuskan	Menciptakan
Mendefinisikan	Menemukan	Memilih	Membedakan	Memverifikasi	Menciptakan
Mendefinisikan	Menerjemahkan	Mempraktikkan	Membuat Diagram	Mendamaikan	Mendesain
Mendeklamasikan	Mengamati	Mencadangkan	Membuat Garis Besar	Menengahi	Mendukung
Menggambar	Mengartikulasikan	Mendemonstrasikan	Membuat Inventarisasi	Menentukan	Menentukan
Menggandakan	Mengasosiasikan	Mendramatisasi	Memeriksa	Mengatur	Mengarang
Menggarisbawahi	Mengekstrapolasi	Menerapkan	Memisahkan	Mengawasi	Mengembangkan
Menghafal	Menggeneralisasi	Menggunakan	Mempertanyakan	Mengevaluasi	Menghasilkan
Mengingat	Menginterpolasi	Menghasilkan	Memprioritaskan	Menghargai	Mengintegrasikan
Mengulang	Mengkarakterisasi	Menghitung	Mendeteksi	Mengkritik	Mengombinasikan
Mengutip	Mengklarifikasi	Mengilustrasikan	Mendiagnosis	Mengutamakan	Mengorganisir
Menyalin	Mengklasifikasikan	Mengoperasikan	Mendiskriminasi	Menilai	Mengusulkan
Menyatakan	Mengubah	Mengubah	Menganalisis	Menimbang	Menilai
Menyebutkan	Mengulang Kembali	Menjadwalkan	Mengelompokkan	Menjustifikasi	Menjelaskan Alasan
Mereproduksi	Mengungkapkan	Menyimulasikan	Menghitung	Menyintesis	Menyusun
	Meninjau	Menunjukkan	Menghubungkan	Menyelidiki	Menyusun
	Menjelaskan	Menyesuaikan	Mengategorikan	Menyimpulkan	Merakit
	Menulis Ulang	Menyiapkan	Mengontraskan	Menyusun Kembali	Merancang Kembali
	Menunjukkan	Mewawancarai	Menguji		Merekonstruksi
	Merangkum		Menguji		Merencanakan
	Merepresentasikan		Menguraikan		Merevisi
	Meringkas		Menyurvei		Merumuskan
			Menunjukkan		
			Menyelidiki		
			Menyimpulkan		

References

- [1] S. Das, S. K. Das Mandal, and A. Basu, "Classification of Action Verbs of Bloom's Taxonomy Cognitive Domain: An Empirical Study," *J. Educ.*, vol. 202, no. 4, pp. 554–566, Oct. 2022, doi: 10.1177/00220574211002199.
- [2] P. M. Newton, A. Da Silva, and L. G. Peters, "A Pragmatic Master List of Action Verbs for Bloom's Taxonomy," *Front. Educ.*, vol. 5, Jul. 2020, doi: 10.3389/educ.2020.00107.
- [3] C. J. Stanny, "Reevaluating Bloom's Taxonomy: What Measurable Verbs Can and Cannot Say about Student Learning," *Educ. Sci.*, vol. 6, no. 4, Art. no. 4, Dec. 2016, doi: 10.3390/educsci6040037.